

TARBIYASI QIYIN O'SMIRLAR BILAN ISHLASH YO'LLARI

Hodjimammedova Lolaxon –
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani
44-umumta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola shaxsini shakillanishda tarbiyasi qiyin o'quvchilar tipologiyasi xatti – harakatlari va axloqiy tushunchalar, ular bilan ishlashning samarali usullari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: jamoa, xavf, ma'naviy tushkunlik, hudbin, tanqid, individual munosabat, individual suhbat, jahldorlik, impulsivlik.

СПОСОБЫ РАБОТ С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ

Ходжимухамедова Лолахон-
учительница начальных классов
общеобразовательной школы
№ 44, Янгйульского района,
Ташкентской области.

Аннотация: В данной статье представлена типология поведения и нравственных представлений подростков с особыми потребностями в формировании личности ребенка, эффективные способы работы с ними.

Ключевые слова: сообщество, опасность, депрессия, эгоизм, критика, индивидуальное отношение, индивидуальный разговор, гнев, импульсивность

TO WORK WITH TROUBLED TEENAGERS**Hodjimikhamedova Lolahon –**

a primary school teacher of the secondary school 44 of the Yangiyul district of the Tashkent region.

Annotation: This article presents a typology of behavior and moral ideas of adolescents with special needs in the formation of a child's personality, effective ways to work with them.

Key Word: Community, danger, depression, selfishness, criticism, individual attitude, individual conversation, anger, impulsiveness.

Tarbiyasi qiyin o'quvchilar hatti-harakatini izchil va muntazam o'rganish, ular orasida axloq qoidalaridan chetga chiqish hollarining sabablari turlicha ekanini yaqqol isbotlanmoqda.

Shuningdek, bunday o'quvchilar o'z qilmishlarini yaxshi anglagan holda ish tutadilar. Kattalarning izzat-nafsigaga tegishli orqali «rohatlanadilar». O'rtoqlarini qo'rqitish, ularning xarakterlarini chegaralash orqali, hammadan ustun bo'lishga ruhan intiladilar. Ularda sinf jamoasi, hatto maktab bo'yicha "o'zini ko'rsatish" ishtiyoqi kuchli bo'ladi.

Ba'zi beqaror yoki subutsiz, ya'ni mustaqil fikrga ega bo'lmagan o'quvchilar axloqiy be'etiborli, ma'naviy hissiyot, shaxsiy qarashlari shakllanib bo'lmaganligi sababli ikkilanib turadilar. Ularning kishilarni baholash faoliyati favqulotdagi vaziyatga bog'liq. Iroda kuchining zaifligi, ma'naviy dunyodagi motivlarning yetarli emasligi, narsalarga befarqliligi, tashqi ta'sirga tez berilishi natijasida ularning xulqlari tez o'zgaradi. Ko'ngli bo'shligi, mustaqil fikrning yo'qligi, mulohazasizligi oqibatda qonunbuzarlik ham qilaveradi. Ular ko'pincha biron bir vadasining ustidan chiqqan olmaydi, o'z qilmishlaridan pushaymon qilmaydilar.

Boshqa bir guruh o'quvchilar xudbinligi, shaxsiy ehtiyoj va istagining kuchligi sababli qonun buzadilar. O'z istagi tufayli har qanday xafv oldida o'zini yo'qotmaydi. Ehtiyojlarini ko'pincha man qilingan yo'l bilan qondiradi. Ma'naviy tushkunlikka mahkum etilganligini his etib iztirob chekadilar. Hammaga yaxshilik qilishni hohlaydilar, lekin xudbinligi sabab barcha narsalardan ustun keladi.

Affektiv kechinmali o'smirlar, ular jamoat yoki oilada o'z o'rnini topa olmay, o'zlarini ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lmay ruhan iztirob chekadilar, sust harakatchan, nazardan chetda yurishga odatlanadilar. Kimdandir ranjigan ko'rinadilar, noaniq sabablarga ko'ra, ruhan qattiq azoblanadilar. Birinchi guruhga kiruvchi o'smirmi uyaltirish bilan ularga ta'sir etish mumkin emas, lekin ularning "o'zini ko'rsatish" ishtiyoqidan unumli foydalanish zarur. Individual ish olib borilganda, ularni sportga jalb qilish, militsiya bolalar xonasida navbatchilik, darsdan tashqari ishlarni rahbar qilib tayinlash samarali natija beradi. Ayniqsa, harbiy-vatanparvarlikka oid mashg'ulotlarda ularning jasurligini hisobga olib, kamandirlik lavozimini topshirish muhim ahamiyatga ega. Qisqa fursat ichida erishilgan ayrim yumushdagi muvaffaqiyati uchun jamoa oldida rag'batlantirish, o'qishga nisbatan qiziqishini orttirish, qiyinchiliklarni bartaraf qilishda unga yordamlashish, nozik psixologik xususiyatlarga to'g'ri yo'l topish, musobaqalarga jalb etish, xalq mulkini qo'riqlashga tortish, o'quv malakalarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchi guruhdagi o'smirlar bilan ishlashda ularni mustaqil fikr yuritishga o'rgatish, tanqid va o'z-o'ziga tanqidga odatlantirish, iroda kuchini o'stirish uchun maxsus mashg'ulotlar o'tkazish, favqulotddagi holatga befarq qarash xususiyatini qayta tarbiyalash, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatish kerak.

Uchinchi toifaga kiruvchi o'smirlar bilan ishlash jarayonida xudbinlikni yo'qotish uchun maxsus mashg'ulotlar qiyinlashtirilgan muammoli vaziyatlar yaratish ikki yuzlamachilikdek salbiy illatlarga barham berish uchun ularga alohida ta'sir o'tkazish, ularda do'stlik hislarini tarkip toptirish zarur. Bunday o'smirlarni rahbarlik ishlariga tortish mas'uliyat hissini vujudga keltiradi. Mustaqil faoliyatni

shakllantirish uchun esda olib qolish va mulohaza yuritish usullari bilan tanishtirish lozim.

Mustaqil ijodiy fikr yuritish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini tanqid qilish singari shaxs sifatlarini shakllantirishga e'tibor berish zarur. Yo'l qo'ygan kamchiliklarini dalillar asosida ko'rsatib berish, qayta tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchi guruhga mansub o'quvchilarning affektiv kechinmalari o'qituvchi tomonidan oqilona ko'rsatilib beriladi. Har bir o'smir o'quvchiga individual munosabatda bo'lish jamoada tarbiyasi qiyin bolalarga munosabatni yaxshilash va to'g'ri yo'lga qo'yish maktab pedagogik jamoasi tomonidan mikromuhitga alohida nazorat uyushtirish.

Tarbiyasi qiyin o'smirlarni guruhlariga ajratish maqsadida, individual suhbatlashish ularning savol varaqasini to'ldirishga o'rgatish. Ularni uzluksiz ravishda kuzatib borish. Yozgan bayon yoki insholarni tahlil qilish, shaxsiy hujjatlarini izchil o'rganish, sinf rahbari yoki tarbiyachining kundalik daftarini yuritish, muammoli yoki muhokamali vaziyatni vujudga keltirish asosida tajriba o'tkazish, individual shaxsda yoki jamoada qanday o'zgarishlar ro'y berishini muttasil kuzatib borish, ularni qayta tarbiyalash uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Tarbiyasi qiyin o'quvchilarni aniqlashda kino lavhalar, xuquqqa oid savol javoblar, ta'sir etish, rag'batlantirish, matndan, syujetli rasmlardan, ular bilan individual suhbat metodlaridan, treninglardan, aniqlashtiruvchi treninglardan ham foydalanish mumkin.

Shu o'rinda "Kaktus" amaliy testidan foydalanishni tavsiya etamiz:

O'quvchiga rangli qalamlar va A4 formatdagi qog'oz bering. Kaktusni rasmini chizib berishni so'rang. Rasm chizish vaqtida savol berish va tushuntirishlar berilmaydi. Rasm chizib bo'lingandan keyin suhbat o'tkaziladi.

Savollar:

Kaktus xonakimi yoki yovvoyimi?

Uni ushlab mumkinmi?

Kaktusni parvarish qilish yoqadimi?

Kaktusga yaqin qanday gullar bor.

Kaktus o'sganda qanday o'zgarishlar bo'ladi?

Rasm tahlil:

Jahldorlik- kuchli-kaktusga tikanlar soni ko'p chizilsa, tikanlari uzun va yaqin joylashgan bo'lsa.

Impulsivlik-birinchi tashqi turtki yoki his-tuyg'ular ta'siridayoq o'ylab o'tirmay, ma'lim so'zlarni aytib yurishga, harakatlarni bajarishga moyillik ifodalanadigan xarakter xislati – rasmni bosib chizish, alohida ajratilgan chiziqlar.

Egotsentrizm-o'z shaxsiy manfaatlari va ehtiyojlarini qondirishga kuchli hirs qo'yish rasm katta va varaqning o'rtasida joylashgan.

Tobelik, ishonchsizlik-rasm kichkina va varaqning pastida bo'lsa.

Ochiqlik va namoyishkoronalik- noaniq shakl, kaktus kurtaklari chizilgan bo'lsa.

Ehtiyotkorlik va yashirinlik-kaktus chetlarida zikzak chizilgan bo'lsa.

Optimizm- kelajakka ishonch bilan to'lib-toshgan ijobiy xarakter hislati yoki emotsional holat-yorqin ranglardan foydalansa.

Havotirlanish-to'q ranglardan foydalanib, shtrixlar berilsa.

Nozik did egasi-gullagan kaktusni chizsa, chiroyli shakl va bezak berilsa.

Ekstravert-agarda rasmda boshqa kaktuslar va gullar chizilgan bo'lsa, tevarak-atrofdagi odamlarga, tashqi hodisalarga yo'nalish bor.

Oilaviy himoyaga intilish-gultuvak chiroyli bezatilgan bo'lsa.

Yolg'izlikka intilish-yovvoyi holda o'sadigan kaktus chizilsa. [4.200]

Bu kabi metodlardan foydalanib biz o'smirlarning psixologik, ruhiy va holatini aniqlab olamiz. Bu tahlil bizga o'smirning kim ekanligini va u bilan bundan keyin qanday ishlashimiz kerakligi haqida ma'lumot beradi. Biz oldimizga qo'ygan vazifani kam muddatda va kafolatlangan bajara olamiz.

Demak xulosa qilib tarbiyasi qiyin o'smirlarni tadqiq qilish, o'rganish, tekshirish va qayta tarbiyalash jarayonida ijtimoiy muhitdan tashqari pedagogik-

psixologik qonuniyatlarga murojaat qilish, tarbiya samaradorligini oshirishda shaxslararo munosabatni to'g'ri yo'lga qo'yishda va jamoada sog'lom muhitni vujudga keltirishda juda katta yordam beradi va o'z samarasini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Z.Nishanova, Z.Qurbonova, S.Abdiyev. "Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya" Toshkent Tafakkur bo'stoni. 2011 – yil.
2. E.G.Goziyev. "Psixologiyasi". O'qituvchi. NMIU 2008- yil.
3. Nurkeldiyeva D.A. Chicherina Y.Y. Ilk, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogik va logopedik tekshirish. Toshkent. 2007. "Yangi avlod asri". 104b.
4. Arabova Shamsiya. "O'zingni va o'zgalarni boshqarish psixologiyasi. Buxoro. Durdon nashriyoti. 2019-y. 207-bet. 232b.